

Milano, 25/06/2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

*Clinical, physiological and echocardiographic factors Predicting Improvement in
Left ventricular ejection fraction in patients hospitalized for Acute Heart Failure -
PILAHF*

*“Fattori clinici, fisiologici ed ecocardiografici che predicono un aumento della
funzione sistolica ventricolare sinistra nei pazienti ricoverati per scompenso
cardiaco acuto”.*

Proponente: MultiMedica IRCCS

Sperimentatore Principale: Dott. Gian Marco Dacquino - UO Cardiologia Clinica IRCCS
MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI) E-mail: gianmarco.dacquino@multimedica.it

Responsabile UO : Prof. Francesco Bandera - UO Cardiologia Clinica – IRCCS MultiMedica –
Sesto San Giovanni (MI) - E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio "*Clinical, physiological and echocardiographic factors Predicting Improvement in Left ventricular ejection fraction in patients hospitalized for Acute Heart Failure*".

Studio osservazionale prospettico monocentrico caratterizzato da una durata complessiva di 24 mesi. La fase di arruolamento sarà di 12 mesi, sulla scorta del volume di pazienti che transitano presso i reparti di Unità Coronarica e Cardiologia Clinica. Ogni paziente avrà un follow-up di 12 mesi.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di testare se, e con quale capacità, i principali indicatori prognostici di scompenso cardiaco (consumo di ossigeno (VO₂) al picco, slope di efficienza ventilatoria (VE/VCO₂ slope), volume telediastolico indicizzato del ventricolo sinistro (LVEDVi), E/e' medio e frammento N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B (NTproBNP) alla dimissione), raccolti durante ricovero per scompenso cardiaco acuto (AHF) o riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico (ADHF) a frazione d'eiezione ridotta < 50% (HF_rEF e HF_mrEF), si associno a un recupero significativo della funzione sistolica ventricolare sinistra (HF_{imp}EF, Δ FE > 10%) dopo tre mesi di terapia medica ottimizzata (beta-bloccanti, inibitori del RAAS - ACEi, ARB, Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitors - ARNI, MRA - e SGLT2 inibitori).

Nello studio saranno reclutati i pazienti > 18 anni ricoverati da Pronto Soccorso presso i reparti di Cardiologia Clinica e Unità Coronarica dell'IRCCS MultiMedica con diagnosi di AHF o ADHF a frazione d'eiezione severamente ridotta (HF_rEF) o moderatamente ridotta (HF_mrEF), che non abbiano controindicazioni all'esecuzione del CPET o un episodio di sindrome coronarica acuta (SCA) nei 3 mesi precedenti all'arruolamento/insufficienza renale cronica V stadio/valvulopatia severa mitralica e/o aortica che necessita di trattamento chirurgico o percutaneo.

Solo una parte dei pazienti ricoverati per AHF o ADHF con FEVS < 50% (HF_rEF e HF_mrEF) mostra un recupero > 10% rispetto al basale dopo un adeguato periodo di terapia medica ottimizzata. Studi e registri presenti in letteratura hanno mostrato un'incidenza variabile di HF_{imp}EF, dovuta all'eterogeneità nella selezione dei pazienti, durata del follow-up e definizione degli end-point. Alcune caratteristiche cliniche, strumentali e demografiche sono state ripetutamente identificate in questi studi come associate ad una maggiore probabilità di HF_{imp}EF: il sesso femminile, la giovane età, l'eziologia non ischemica dello scompenso cardiaco e un minor grado di rimodellamento inverso alla valutazione iniziale (LVEDV e diametro telesistolico del ventricolo sinistro). Tuttavia, questi studi sono limitati dal disegno retrospettivo, dall'inclusione di pazienti con evento ischemico acuto e dalla realizzazione antecedente all'introduzione delle nuove terapie farmacologiche.

L'individuazione di fattori clinico-strumentali che predicano, nel contesto di un evento acuto, l'occorrenza di rimodellamento inverso e HF_{imp}EF, potrebbe rappresentare uno strumento essenziale per definire il percorso clinico-terapeutico (intensità del trattamento farmacologico, pianificazione del follow-up e necessità di impianto di dispositivi in prevenzione primaria) più adeguato nel singolo paziente.

L'analisi ha quindi l'obiettivo di:

- Valutare l'incidenza di aumento significativo della frazione d'eiezione ventricolare sinistra (HFimpEF, Δ FE > 10%), in pazienti ricoverati per AHF o ADHF con frazione d'eiezione ventricolare sinistra severamente ridotta (FE < 40%, HFrEF) o moderatamente ridotta (FE tra 41 e 49%, HFmrEF), dopo 3 mesi di trattamento con la moderna quadruplica terapia anti-remodelling, titolata rapidamente al massimo dosaggio tollerato.
- Valutare l'abilità dei principali fattori prognostici clinici, fisiologici e strumentali (VO2 picco, VE/VCO2, LVEDVi, E/e' medio e NTproBNP alla dimissione) nel predire un aumento significativo della frazione d'eiezione ventricolare sinistra.
- Osservare l'incidenza nel follow-up di eventi cardiovascolari maggiori avversi definiti come morte cardiovascolare, morte per tutte le cause, ri-ospedalizzazione per AHF e AHDF.
- Osservazione e confronto delle principali caratteristiche cliniche, terapeutiche, elettrocardiografiche, laboratoristiche e strumentali nei pazienti ricoverati per AHF o ADHF e FE < 50% che mostrano o meno un recupero significativo della funzione sistolica ventricolare sinistra.
- Valutare la percentuale di aderenza, inerzia terapeutica e la titolazione massimale della moderna terapia anti-remodelling (ARB/ACEi/ARNI, beta-bloccanti - BB, SGLT2i e MRA).

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà in collaborazione con UO Cardiologia Clinica e Unità Coronarica.

L'inizio dello studio è previsto per agosto 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni ematici ed inviati direttamente al Laboratorio di Ricerca.

Lo studio, dopo una fase iniziale di screening ed identificazione dei pazienti (con acquisizione di consenso informato), prevede, durante l'ospedalizzazione indice, la raccolta di dati clinico-terapeutici e l'esecuzione di esami laboratoristici (in particolare NTproBNP, creatinina, picco di troponina, emoglobina, sodio, potassio, ferro, ferritina e transferrina) e strumentali (elettrocardiogramma, ecocardiogramma transtoracico e CPET). Le successive visite di follow-up saranno entro i primi tre mesi, a sei e dodici mesi, durante le quali verranno effettuati rivalutazione clinica (revisione della sintomatologia e degli esami del sangue), elettrocardiogramma ed ecocardiogramma transtoracico, mirati ad evidenziare le variazioni rispetto al ricovero e all'impatto della terapia farmacologica sulla qualità di vita.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Dott. Gian Marco Dacquino

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Dott. Gian Marco Dacquino

Allegati:

Protocollo V1 del 12/05/2025

Sinossi V1 del 12/05/2025

Foglio Informativo e Modulo Consenso informato con Privacy V1.0 del 12/05/2025

Lettera Medico di Medicina Generale V1.0 del 12/05/2025

Lista Variabili V1 del 12/05/2025

CV Gian Marco Dacquino

Dichiarazione assenza conflitto interessi Gian Marco Dacquino